

INFORME PRELIMINAR-FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE CRISTO, MARO (NERJA, MÁLAGA)

10.5281/zenodo.15366631

Directora: Eva Urquieta Castrillo

Codirector: Carlos Alberto Toquero Pérez

ÍNDICE

1. Ficha técnica del informe
2. Marco legislativo
3. Introducción
4. Situación
5. Contextualización histórica. Potencial Arqueológico
6. Ámbito de la intervención arqueológica
7. Metodología
8. Ejecución del trabajo
9. Resultados de la intervención arqueológica
10. Conclusiones
11. Medidas Preventivas o de corrección de obra
12. Medidas de Protección o conservación
13. Bibliografía

1. FICHA TÉCNICA DEL INFORME

TÍTULO

Intervención arqueológica preventiva mediante control arqueológico de movimiento de tierras en calle Cristo, Maro (Nerja, Málaga)

EXPEDIENTE

FECHA DE AUTORIZACIÓN

20 de febrero de 2025

INSPECTOR DELEGACIÓN DE CULTURA

Rafael Valera Pérez

FECHA TRABAJOS DE CAMPO

4 de marzo a 24 de abril de 2025

PROMOTOR

Excmo. Ayuntamiento de Nerja

EQUIPO TÉCNICO ARQUEOLÓGICO

Eva Urquieta Castrillo; Carlos Alberto Toquero Pérez

CONTENIDO DE LA MEMORIA

La totalidad de la información arqueológica generada por la intervención

RESULTADOS

Negativos

2. MARCO LEGISLATIVO

La intervención arqueológica vinculada a este proyecto se enmarca en la tipología de las denominadas Actividades Arqueológicas Preventivas: “1. Con carácter previo a la autorización de actuaciones en Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica, así como en Conjuntos Históricos en los que el planeamiento urbanístico o las instrucciones particulares que les sean de aplicación establezcan medidas de protección arqueológica, deberá realizarse por el promotor de las obras la actividad arqueológica necesaria para la protección del Patrimonio Arqueológico que pudiese existir en el subsuelo.” (Art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico)

Marco legal de referencia:

- Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Títulos II, IV, V y otros).
- Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (Títulos I, III, V y otros).
- Decreto 168/2003 de 17 de junio, Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- Decreto 19/1995, de 7 febrero. Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- PGOU Nerja 12/04/2000
- Paraje Pintoresco de los alrededores de Maro-Cueva de Nerja, Bien de Interés Cultural por Decreto 1288/1968 de 11 de mayo publicado en el BOE 139 del 10 de junio de 1968, manteniendo su condición de Bien de Interés Cultural en aplicación de la Disposición Transitoria 8ª LPHE, de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en virtud de la Disposición Adicional Tercera de la ley 14/2007, de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro, texto refundido de octubre de 2012. Catálogo de bienes protegidos

3. INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia al control arqueológico de movimiento de tierras llevado a cabo en calle Cristo de Maro, situado en el núcleo de Maro perteneciente al municipio de Nerja (Fig. 1). El control de movimiento de tierras se lleva a cabo dentro del proyecto de rehabilitación en la Calle Cristo, en línea con la reurbanización de calles adyacentes, promovido por el Ayuntamiento de Nerja. El movimiento de tierras efectuado consistió en la demolición completa del firme y la excavación del

subsuelo para la instalación de una nueva red separativa de saneamiento para aguas residuales y pluviales. El trabajo se desarrolló entre el 4 de marzo y el 24 de abril de 2025.

Fig. 1. Calle Cristo

4. SITUACIÓN

Figs. 2 y 3. Ubicación

La Calle Cristo se encuentra al sur del núcleo poblacional de Maro perteneciente al municipio de Maro. El área en la que se enmarca la presente actuación se encuentra emplazada en el municipio de Nerja, concretamente en la localidad de Maro, en la calle Cristo en toda su extensión. Dicha calle está ubicada entre las calles Real al norte, Nuestra señora de las Maravillas al sur, Virgen del Carmen al oeste y calle Nueva al este. Calle Cristo cuenta con una longitud total aproximada de 70 metros, situada en pleno núcleo urbano.

5. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

Los recursos naturales que ofrecen la cercanía de la Sierra Almijara y la costa del Mar Mediterráneo, hacen que el lugar que ocupa actualmente el pueblo de Maro y sus alrededores sea el lugar idóneo para el desarrollo de culturas acaecidas que ha perdurado en el tiempo hasta hoy, y que han dejado su huella a través de manifestaciones tan dispares como son las pinturas parietales de la Cueva de Nerja y el Ingenio de Maro.

La ocupación temprana de este territorio comienza en la prehistoria con la ocupación durante el Pleistoceno superior en la Cueva de Nerja, donde las últimas comunidades de neandertales darían paso al humano moderno. Este espacio natural que se llegó a usar como lugar de habitación, en el abrigo natural conformado en las actuales salas de la Torca, de la Mina y del Vestíbulo; como lugar de enterramiento, y como

santuario de arte rupestre, siendo la cavidad europea que más manifestaciones pictóricas alberga actualmente.

Las salas de la Torca, la Mina y del Vestíbulo conformaban un abrigo natural que durante la prehistoria fue ocupada por las diferentes sociedades, gracias al acceso directo del que disponían desde el exterior, que se fue colmando con las deposiciones durante la prehistoria reciente, finalmente se cerró este acceso durante el Bronce Antiguo, cuando toma la morfología actual. En estos espacios se han llegado a documentar como ocupación más antigua evidencias de poblaciones del musteriense, concretamente en la Sala de la Vestíbulo, dejando manifestaciones de su ocupación a través de artefactos y ecofactos de las diversas comunidades humanas que la habitaron.

La cueva de Nerja ha sido usada como espacio funerario por las diversas comunidades humanas que la han ocupado, aprovechando las posibilidades geológicas que ofrece la cavidad como lugar de enterramiento. Entre todas las evidencias funerarias, cabe destacar el descubrimiento en la sala de la Torca el de los restos de una joven de unos 20 años datado en el epipaleolítico, es denominado "Pepita". En las salas del Belén, Cascada, Fantasma y Cataclismo, aparecen restos de enterramientos asociados al Neolítico y Calcolítico.

Pero no solo es importante su uso funerario, también hay que tener en cuenta el uso dado como espacio ritual, donde debieron ser frecuentes los depósitos votivos, como evidencia el reciente descubrimiento de una olla neolítica en una grieta cercana al recorrido turístico en la Sala del Cataclismo.

Las sociedades del solutrense dejaron huella de su paso en las paredes de la cueva con manifestaciones pictóricas representando los animales de la fauna local como caballos y ciervos/as y diversos motivos geométricos. Más adelante, durante el magdalenense, los símbolos se esquematizan dejando atrás representaciones figurativas. Durante el Neolítico y el Calcolítico continúan las manifestaciones esquemáticas, como por ejemplo las denominadas "bailarinas", y aparecen los grabados de figuras humanas esquematizadas.

No sólo se puede hablar de ocupación prehistórica en la Cueva de Nerja, las comunidades que usaron este espacio como habitación y lugar de enterramiento debieron dar uso a todos los espacios y recursos que rodean esta importante cavidad, sobre todo las sociedades sedentarias a partir del Neolítico, tal y como así lo demuestran las evidencias encontradas en pequeños abrigos cercanos a la cavidad nerjeña, como por ejemplo la cueva del kilómetro 301 y la Cueva del Aprisco, así como las diferentes cavidades que se encuentran en el Río de la Miel, el Barranco Sanguino y el Barranco de los Cazadores. Algunos de ellos además presentan no solo ocupación prehistórica, sino que en épocas históricas siguen siendo espacios útiles, como evidencian la presencia de materiales de Época Antigua, Medieval y Moderna.

Una vez abandonada la Cueva como establecimiento de hábitat, ritual y funerario, las comunidades del Bronce Pleno se establecen en poblados al aire libre, como así se ha podido documentar en el cercano poblado de Tragalamocha, situado en un espolón rocoso sobre el Río Chillar. Donde se documentaron una serie de fondos de cabaña en muy mal estado de conservación fruto de la erosión.

La llegada de los pueblos colonizadores (fenicios), que tanta impronta dejan en la costa de la Axarquía no pasan de largo de este rincón entre el Mar Mediterráneo y la Sierra Almijara, si bien las evidencias hasta el momento son bien escasas, como es la presencia de un silo en el que aparece un fragmento de ánfora T-11 en el casco urbano de Maro.

La impronta del mundo romano se refleja en la implantación junto a la vía que comunicaba Cástulo con Málaga, de los restos de un pequeño vicus a las afueras del actual núcleo urbano de Maro denominado el Lugarejo, donde además de encontrar abundante material cerámico se puede ver los restos de una pileta de opus signinum relacionada con la fabricación de garum y de salazones, como así lo demuestra los fragmentos de ánfora para el transporte de estos productos encontrados en los alrededores de este emplazamiento.

Ya en época Medieval, los trabajos de construcción del tramo de autovía Maro-La Herradura, ponen al descubierto un gran cementerio medieval, y un Hisn o pequeña fortificación, que ponen de relieve un intenso poblamiento en una zona de frontera durante el periodo nazarí.

Tras la conquista por los Reyes Católicos del Reino de Granada, permite la colonización de estas tierras para el cultivo de la caña de azúcar y la implantación de un ingenio azucarero, que permitirá el afloramiento del núcleo urbano de Maro a partir del S. XVI, a raíz de la construcción y puesta en funcionamiento del Ingenio preindustrial de Maro, en funcionamiento durante casi 300 años, siendo dotada esta población con la construcción de la Iglesia de las Maravillas.

Ya en el siglo XIX el Ingenio de Maro deja de funcionar, y es sustituido por la Fábrica azucarera y alcoholera de San Joaquin, que está dotada de la última tecnología para la transformación de la caña en azúcar y alcoholes, para lo cual es necesaria la construcción del Acueducto del Águila, una obra de ingeniería hidráulica que permite el abastecimiento de agua de la cercana fuente de Maro hacia la fábrica y permitirá la transformación en regadío del Pago de las Mercedes, terrenos que se aprovecharían para el cultivo de la demanda de caña de azúcar desde mediados del siglo XIX hasta su cierre en la década de los años 30 del siglo XX.

Los elementos de especial protección según el artículo 3 f. del decreto 11/2008

f) señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La

adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.

ELEMENTOS PROTEGIDOS POR EL PLANEAMIENTO

El Plan General de Ordenación Urbana de Nerja dispone de un anexo de Protección Monumental y Arqueológica. Contiene la catalogación completa de veintiséis elementos que se relacionan a continuación:

	Nombre	Coordenadas UTM
1	Castillo del río de la miel	431.480/4.073.090
2	Alrederores de Maro. Cueva de Nerja	
3	Cueva de Nerja	424.700/4.069.020
4	Torre vigía del arroyo de la Miel	427.620/4.067.680
5	Torre de la torrecilla	421.150/4.066.730
6	Castillo	424.700/4.069.020
7	Torre vigía del Pino	428.850/4.067.270
8	Torre vigía de maro	426.020/4.068.060
9	Torre de la Caleta, torre de cantarriján o torre del cañuelo	430.040/4.066.560
10	Torre vigía de Macaca	419.300/4.067.050
11	Cueva Pintada	424.740/4.069.630
12	Cueva de Muro	425.180/4.069.020
13	Cueva sobre el Arroyo Sanguino	425.150/4.068.850
14	Abrigos del Río de la miel	427.000/4.684.000
15	Cerro de la Desembocadura de río de la miel	426.900/4.068.000
16	Villa romana de la Vega	420.240/4.067.270
17	Cerro de los Cancharrales	421.100/4.068.220
18	Calzada romana de la Coladilla	423.800/4.069.000
19	Puente sobre el arroyo de los cazadores	424.250/4.068.880
20	Casco urbano de Maro	
21	Acueducto del Aguila	424.250/4.068.600
22	Espolón de tragalamoche	422.190/4.069.715
23	Parroquia de El salvador	
24	Ermita de Ntra. Sra. de la Angustias	
25	Iglesia de Ntra. Sra. De Las Maravillas	
26	Acueducto Tablazo	423.200/4.068.400

Fig. 4. Elementos protegidos

El plan establece dos normativas de protección, protección de yacimientos arqueológicos y protección arquitectónica.

Disponen de protección arquitectónica los siguientes elementos:

19. Puente sobre el arroyo de los cazadores
21. Acueducto del Águila
23. Parroquia de El Salvador
24. Ermita de Ntra. Sra. De las Angustias
25. Iglesia de Ntra. Sra. De las Maravillas
26. Acueducto Tablazo

Además, el PGOU del año 2000 incluyó a catalogar el casco urbano de Maro que deberá ser protegido por un Plan Especial de Reforma Interior.

BIENES DECLARADOS POR LA LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO

Los bienes protegidos por la legislación específica en materia de patrimonio histórico se reflejan en el cuadro siguiente:

Denominación del bien	Protección	Caracterización	Tipología	Categoría	Estado	Código	Publicación
Castillo del río de la miel	C.G.P.H.A.	Arquitectónica	Castillos	BIC	Inscrito	290750010	BOE 29/06/1985
Cueva de Nerja	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Asentamientos	BIC	Inscrito	290750011	BOE 15/06/1961
Alrededores de Maro - Cueva de Nerja	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Asentamientos	BIC	Inscrito		BOE 10/06/1968
Castillo	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Castillos	BIC	Inscrito	290750012	BOE 29/06/1985
Torre de la Caleta, torre de Cantarriján o torre del Cañuelo	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750021	BOE 29/06/1985
Torre vigía del Pino	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750022	BOE 29/06/1985
Torre vigía del arroyo de la Miel	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750023	BOE 29/06/1985
Torre vigía de Maro	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750024	BOE 29/06/1985
Torre vigía de Macaca	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750025	BOE 29/06/1985
Torre de la torrecilla de Nerja o Torre de Chucho	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigía	BIC	Inscrito	290750026	BOE 29/06/1985
Acueducto de Maro		Arqueológica	Acueductos			290750001	
Cueva Pintada		Arqueológica				290750013	
Abrigo del Muro		Arqueológica	Sitios con representaciones rupestres			290750014	
Cueva del Kilómetro 301		Arqueológica				290750015	
Cueva del Aprisco		Arqueológica				290750016	
Villa romana de la Vega		Arqueológica	Villae			290750019	
Restos vía romana de la Azucarera		Arqueológica	Calzadas			290750020	
Cueva sobre el Arroyo Sanguino		Arqueológica				290750027	
Cerro de la Desembocadura de río de la miel		Arqueológica				290750028	
Cerro de los Cancharrales		Arqueológica	Necrópolis			290750029	
Puente sobre el arroyo de los cazadores		Arqueológica	Puente			290750030	
Calzada romana de la Coladilla		Arqueológica	Calzadas			290750031	
Ciudad histórica de Nerja						290750032	
Necrópolis de Maro		Arqueológica	Cementerios			290750037	
Ladera del Aprisco		Arqueológica	lienzos amurallados			290750038	
Sitio arqueológico de Maro		Arqueológica	Villae			290750041	
Edificio de apartamentos		Arquitectónica	Viviendas plurifamiliares			290750043	
Abrigos del Río de la miel		Arqueológica	Construcciones funerarias			290750017 / 290750018	
Ciudad Histórica de Maro						290750035	

Fig. 5. Bienes declarados

6. ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica se ha llevado a cabo dentro del proyecto de rehabilitación en la Calle Cristo, en línea con la reurbanización de calles adyacentes. La vía se transformará en un espacio exclusivamente peatonal, permitiendo solo el acceso ocasional de vehículos. El proyecto incluirá la demolición completa del firme y la excavación del subsuelo para la instalación de una nueva red separativa de saneamiento para aguas residuales y pluviales. Ésta nueva red de saneamiento estará compuesta por:

- Red de aguas residuales: Tubería de PVC Ø315 mm color teja, SN-4, instalada a una profundidad máxima de 1,55 metros (según plano 7.1.1 del proyecto).
- Red de aguas pluviales: Tubería de PVC Ø400 mm color teja, SN-4, con tramos en los que se conservará la canalización existente, según planos. Su instalación alcanzará una profundidad máxima de 1,56 metros (según plano 7.2.2 del proyecto).
- Acometidas a fincas e imbornales: Se instalarán tuberías de PVC Ø200 mm para conectar las propiedades y los nuevos imbornales proyectados.

7. METODOLOGÍA

La metodología empleada ha sido la de control arqueológico de movimientos de tierra durante la apertura de la zanja con medios exclusivamente mecánicos empleándose una máquina con cazo de limpieza con la estricta vigilancia del arqueólogo, aunque en determinadas ocasiones se ha tenido que optar por los medios manuales (pico, pala, etc.) al ser muy difícil la utilización de los medios mecánicos. En este caso, dadas las características de la intervención no se ha requerido aplicar ninguna estrategia propiamente arqueológica.

Durante los trabajos se realizó un amplio reportaje fotográfico, que muestra la nula incidencia de la zanja (así como de las previamente realizadas durante la obra). No se ha considerado necesaria la aportación de planimetría en planta ni perfiles dada la inexistencia de niveles de interés arqueológico.

8. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos de la intervención arqueológica de movimiento de tierras en la calle Cristo de Maro en el término municipal de Nerja comenzaron el día 4 de marzo de 2025 con la apertura y comienzo de retirada del aglomerado (asfalto) de la que iba a ser la zanja para la colocación de las tuberías de pluviales y residuales.

Fig. 6. Apertura de la zanja

En esta zanja se pudieron documentar varias unidades estratigráficas, dichas unidades son las siguientes:

UE001 aglomerado (asfalto) el grosor del aglomerado está entre los 4 cm y 8 cm. dependiendo de la zona en la que se ubica

UE002 hormigón, con un grosor entre los 10 y 15 cm.

UE003 zahorra

UE004 arena blanca fina (arena de obra) colocada en distintas zonas a modo de bolsa por la colocación de tuberías en algún momento de reforma de la calle

UE005 roca madre

Fig. 7. Zanja

Aunque en el proyecto estaba estipulado una profundidad de 1,56 m. en la realización de la zanja no se vio necesario alcanzar la profundidad que se tenía estipulada en el proyecto siendo sólo necesario tras las visitas de los técnicos del Ayuntamiento y de la empresa constructora llegar a una profundidad de entre 1,40-1,30 m.

Fig. 8. Pozo

Terminado de abrir las zanjas para los pozos y las tuberías de pluviales y residuales se procedió a abrir las acometidas de las pluviales y de las residuales desde las viviendas hasta las tuberías generales de pluviales y residuales, así como para las líneas eléctricas y de telefonía. La estratigrafía que nos encontramos al abrir las zanjas para la realización de las acometidas es la misma estratigrafía que la que se documentó en la calle a excepción de nuevas unidades estratigráficas que no aparecen en la anterior, en este caso estamos hablando de:

UE006 acera

UE007 bordillo

UE008 grava amarilla o blanca a modo de preparación para la colocación de hormigón

UE009 hormigón

Fig. 9. Zanja para las acometidas de las viviendas

La intervención arqueológica acabó el día 24 de abril debido a varios retrasos atribuidos a las inclemencias del tiempo (lluvia) y que tras la visita de la empresa pública del agua de Nerja (Aqualia) se tuvo que paralizar durante un cierto tiempo la intervención hasta que no se pusiera un precario que suministrara agua a las viviendas de la calle. Una vez instalado el precario se volvió a comenzar la intervención volviendo a abrir las zanjas para la colocación de las tuberías de pluviales y residuales con sus pozos en la calle, así como telefonía y electricidad con sus respectivas cajas de registro y las tuberías en dónde deberán ir el cableado.

Fig. 10. UE de la zanja para las tuberías generales de pluviales y residuales

Fig. 11. UE de la zanja para las acometidas de las viviendas

Fig. 12. Matrix Harris

9. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Los resultados arqueológicos han sido nulos.

10. CONCLUSIONES

La intervención arqueológica de control de movimiento de tierras ha dejado bastante claro que la calle en donde se ha intervenido no aparece restos arqueológicos, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones. Dichas remodelaciones de la calle se pueden observar en las zanjas realizadas durante el control de movimiento de tierras no encontrándose nada digno de mención salvo que tras la retirada del aglomerado y el hormigón junto con la zahorra que le sirve de sustentación empieza a aparecer la roca madre sin que esta sufra ninguna alteración con respecto a las anteriores obras, esto se debe a que la mayoría de las obras realizadas en la calle se han quedado siempre sobre la roca no horadando nunca la roca. Las remodelaciones que se observan tienen que ver con la colocación de tuberías y líneas eléctricas para suministros de agua, evacuación de aguas y residuales, así como de electricidad que se apoyan sobre la roca y en algunos casos sólo se rompe la roca en las acometidas de las viviendas dado que se observa tras la retirada del material como se ha realizado una zanja para la colocación de las tuberías con respectiva arena para formar una cama de sustentación y protección para las tuberías, mientras en los lados, a esa misma altura continúa la roca.

Por lo que venimos diciendo, nos encontramos con una zona alterada en parte por la colocación de tuberías sin que aparezcan restos arqueológicos. Eso puede ser

debido a que con anterioridad ya se documentó lo que podría haber habido o que no apareció nada ya con anterioridad.

11. MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CORRECCIÓN DE OBRA

No proceden, una vez comprobada la nula afección arqueológica de las excavaciones con control de movimiento de tierras en las zanjas realizadas durante las obras.

12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN

No proceden dada la ausencia de registro arqueológico de interés en el ámbito de la intervención

13. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (2019): “El azúcar en la provincia de Málaga” Edita Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, Asociación en defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, Asociación para la Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico la Volaera de Nerja.
- CUENCA MUÑOZ, M., et alii (En prensa): “Actividad arqueológica para las obras de reforma de almacén en planta baja del inmueble en Calle Real 32, Maro, Paraje pintoresco de los alrededores de Maro-Cueva de Nerja, Málaga”. Anuario Arqueológico Andaluz.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. y SUÁREZ PADILLA, J., (2004): “Resultados preliminares de la excavación arqueológica en el poblado prehistórico del espolón de Tragalamocha. Nerja, 1998. Autovía del Mediterráneo”, en II-III Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja, Málaga, pp. 300-308.
- JORDÁ PARDO, J. F. Coord. (1986): “La Prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga)”. Trabajos de la Cueva de Nerja 1. Patronato de la Cueva de Nerja.
- LIÑÁN BAENA, C.; DEL ROSAL PADIAL, Y.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. (2019): “Guía de la Cueva de Nerja”. Instituto de investigación Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja.
- MÁRQUEZ ALCÁNTARA, A.M. (2003): “Actividad Arqueológica Preventiva en la Cueva del Aprisco, (Nerja, Málaga)” A.A.A, tomo III, volumen 2 págs. 137-148.